

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 8

МАДАНИЈАТ ВА САНЉАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

OCTOBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-8>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

НАЗАРЬЯН Арсен Ашотович

доцент Института Национального

Эстрадного Искусства им.

Б. Закирова при Государственной

консерватории Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8433486>

О МЕТОДАХ ПРОГРЕССИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИГРЫ НА САКСОФОНЕ, ПРОГРЕССИВНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИГРЫ НА САКСОФОНЕ

АННОТАЦИЯ

Одна из актуальных проблем, это подготовка высокопрофессиональных музыкантов-исполнителей не только солистов, оркестрантов и ансамблистов, но и квалифицированных педагогов, владеющих современной, прогрессивной методикой исполнительства, достойно продолжающих и творчески развивающих лучшие традиции исполнительства на саксофоне. Многие выпускники, которые будут заниматься педагогической и исполнительской деятельностью должны быть подготовлены к работе с учащимися музыкальных учебных заведений, а также к участию в решении важнейшей задачи – воспитании образованных, культурных, духовно обогащённых людей с широким кругозором, которую в настоящее время необходимо решить на качественном уровне. Эта задача более сложная и решение её требует от педагога профессионального мастерства.

Ключевые слова: прогресс, методика, развитие, традиция, джаз, саксофон, прием игры, импровизация, педагог, исполнительство, мастерство, творчество.

ABOUT THE METHODS OF PROGRESSIVE LEARNING OF THE GAME ON SAXOPHONE, A PROGRESSIVE TECHNIQUE LEARNING TO PLAY THE SAXOPHONE

ANNOTATION

One of the urgent problems is the training of highly professional performing musicians, not only soloists, orchestras and ensembles, but also qualified teachers who possess modern, progressive methods of performing, adequately continuing and creatively developing the best traditions of performing on the saxophone. Many graduates who will be engaged in pedagogical and performing activities should be prepared to work with students of music educational institutions, as well as to participate in solving the most important task – the education of educated, cultured, spiritually enriched people with a broad outlook, which currently needs to be solved at a qualitative level. This task is more complex and its solution requires professional skills from the teacher.

Keywords: progress, methodology, development, tradition, jazz, saxophone, playing technique, improvisation, teacher, performance, skill, creativity.

PROGRESSIV O'RGANISH USULLARI HAQIDA SAKSAFONDAGI O'YIN, PROGRESSIV TEXNIKA SAKSAFON CHALISHNI O'RGANISH

ANNOTATSIYA

Nafaqat solistlar, orkestrlar va ansambllar, balki zamonaviy, ilg'or ijro uslublariga ega, eng yaxshi an'analarni munosib davom ettiradigan va ijodiy rivojlantiradigan malakali o'qituvchilarni ham yuqori malakali ijrochi musiqachilarni tayyorlash dolzarb muammolardan biridir saksofonda ijro etish. Pedagogik va ijrochilik faoliyati bilan shug'ullanadigan ko'plab bitiruvchilar musiqa ta'lim muassasalari talabalari bilan ishlashga tayyor bo'lishlari kerak, shuningdek eng muhim vazifani hal qilishda ishtirok etish – bilimli, madaniyatli, ma'naviy jihatdan boyitilgan, dunyoqarashi keng odamlarni tarbiyalash, hozirda uni sifat darajasida hal qilish kerak. Bu vazifa ancha murakkab va uni hal qilish o'qituvchidan kasbiy mahorat talab qiladi.

Kalit so'zlar: taraqqiyot, metodika, rivojlanish, an'ana, jazz, saksofon, o'yin texnikasi, improvizatsiya, o'qituvchi, ijro, mahorat, ijodkorlik.

Необходимым условием для успешного обучения игре на саксофоне является формирование у ученика уже на начальном этапе рациональной постановки – правильной постановки губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания. Развитию техники способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного материала рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, динамических, ритмических и т. д. Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, динамикой – важнейшими средствами музыкальной выразительности – должна последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания педагога.

Принимая во внимание тот факт, что при обучении игре на саксофоне, как показывает опыт, необходимо учитывать основы рациональной постановки, поэтому рациональную постановку должен показать и постоянно за этим следить педагог по специальности.

Основы рациональной постановки:

Занимаются на саксофоне обычно стоя. Саксофон держится на подвеске (гайтан). Пальцы рук расположены на клапанах инструмента. При игре на саксофоне звук возникает после энергичного отталкивания языка от трости и нижней губы с одновременным поступательным движением воздуха в инструмент.

Для достижения в музыке разнообразия фразировки, изменения характера мелодии или достижения какого-либо эффекта применяются различные виды атакировки звука и штриха.

Основные штрихи: деташе, легато, стаккато, нон легато и портате.

В практике исполнения на саксофоне применяются особые приемы извлечения и ведения звука, некоторые звуковые эффекты. К ним относятся: субтон, глиссандо, фрулато, хрип (гроул), слеп [1].

Для удобства изучения аппликатуры саксофона рекомендуется предварительно изучить таблицу аппликатуры саксофона. Ежедневные занятия, упражнения на продолжительных звуках закрепляют губной аппарат (амбушюр), а технические упражнения развивают пальцевую технику. Одновременно закрепляются навыки вдоха и выдоха, т.е. исполнительское дыхание.

Точность интонирования при игре на саксофоне зависит не только от остроты музыкального слуха, но еще от конструктивных особенностей самого инструмента, от специфики звукообразования и других причин. Наилучших результатов в овладении саксофоном достигают обычно те музыканты, которые свою самостоятельную работу на инструменте строят по определенной системе, охватывающей большой круг вопросов индивидуальной подготовки.

Как правило, ежедневные занятия на инструменте строятся в 3-х этапной последовательности:

1 - продолжительные звуки, проиграть весь диапазон инструмента.

2 - игра упражнений, гаммы, этюды.

3 - исполнение художественной литературы, пьесы, концерты.

Также необходимым является прослушивание записей зарубежных и отечественных исполнителей на саксофоне.

В настоящее время в Узбекистане наблюдается повышенный интерес к саксофону. Этому способствует то, что в институте национального эстрадного искусства им. Батыра Закирова при Государственной консерватории Узбекистана успешно функционирует кафедра «Эстрадного исполнительства», на которой подготавливаются высококвалифицированные исполнители. Большое значение в популяризации этого инструмента имеет и то, что в учебной практике, в нашей стране ведется обучение на саксофоне в ДШМИ и музыкальных колледжах.

Ансамблевое исполнение является как одна из форм в обучении саксофониста.

Особое место занимает первоначальный период обучения, где должна учитываться ансамблевая игра и активное участие в ней самого преподавателя, как исполнителя. Гаммы и

этюды также предусмотрены к исполнению ученика с преподавателем, что даёт хороший исполнительский рост ученика, и в этом заключается прогрессивность.

С первых шагов в исполнении гамм и этюдов, учитель и ученик меняются функциями, т.е. партиями, что даёт ученику быстрый рост [2].

Педагог должен учитывать максимальные возможности своего ученика.

Важно чтобы педагог-исполнитель с инструментом в руках практически вёл урок, показывал, иллюстрировал нотный материал.

Музыкальный материал должен быть построен при непосредственном участии (как исполнителя) педагога и концертмейстера.

Подобранные произведения, как в классическом стиле, так и в джазовом стиле, дают ученику значительный багаж в дальнейшем развитии исполнительства в этих стилях.

Основу художественного материала составляют произведения композиторов разных эпох, от классических и до современных.

Большой по объёму стилистически многосторонний художественный материал способствуют развитию художественного и технического уровня студента, и обогащает знания по методике исполнения этих произведений.

Если педагог овладел технологией и техникой обучения, умеет увлечь ученика, вызвать в его представлении яркие образы, творчески подобрать подходящий для конкретного случая педагогический прием – успехи в учебной работе будут заметными.

Одним из главных специфических элементов исполнительского мастерства в джазе является «свинг» - ритмическая импульсивность, создающая особую характерную напряжённость звучания в момент исполнения произведения.

Воспитание чувства свинга – одна из центральных задач. Поэтому с первых шагов обучения вместе с изучением основ импровизации, учащиеся должны овладевать приёмами свингования [3].

Наряду с ритмической интерпретацией, акцентированием, артикуляцией, важным ритмическим элементом эстрадной и джазовой музыки является синкопирование.

Также существенной чертой эстрадной музыки является её импровизационная природа и поэтому музыкант эстрадного ансамбля или оркестра обязан уметь художественно видоизменять музыкальный материал в рамках определенного стиля. Из этого следует ещё одна педагогическая задача - развитие творческих способностей и творческой самостоятельности учащихся, воспитание художественного вкуса, который проявляется в чувстве формы, логичной фразировке, штриховой культуре, точном следовании особенностям стиля.

Педагогу необходимо проводить мастер-классы - способ передачи новых идей и концепций. На мастер-классе должны быть продемонстрированы оригинальные теории, методики, технологии. Он может включать также практические задания для закрепления полученных знаний и навыков. Прогрессивность обучения заключается в том, что оно охватывает и даёт большую возможность в обучении саксофониста с первых шагов до высшего учебного заведения.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Назарьян А. Исполнительские навыки игры на саксофоне. //Проблемы современной науки и образования. Москва, 2018. N 13 (133).
2. Иванов В. Основы индивидуальной техники саксофониста. М.,1993.55с.
3. Толмачев Ю.А., Дубок В.Ю. Духовые инструменты. История исполнительского искусства. – СПб., «Лань»; «Планета музыки». 2015.-288с.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz